

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 7
ISSUE 2
2026

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, профессор Ташкентского
государственного стоматологического института,
Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

доктор медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№2 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2026-2>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Professor of the
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Шарипов Хуршед Саиджонович, Ризаев Жасур Алимджанович, Ашуров Гаюр Гафурович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	7
2. Икрамова Шахзода Анваровна, Ризаев Жасур Алимжанович ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ.....	11
3. Xamraeva Nilufar Xamzaevna, Turayeva Feruza Abdurashidovna ODAM PAPILLOMAVIRUSI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA OG'IZ BO'SHLIG'I SHILLIQ QAVATI KASALLIKLARINING KLINIK VA PATOGENETIK XUSUSIYATLARI.....	16
4. Асадова Гульнара Межнун кизи ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА НА ФОНЕ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. G'afforov Sunatullo Amrullayevich, Shamsiyeva Mahfuza Olimjon qizi BOLALAR SEREBRAL FALAJINING SPASTIK SHAKLLARIDA TISH-JAG', NUTQ VA HALQUM BUZILISHLARINI TASHXISLASH, DAVOLASH VA REABILITATSIYANI TAKOMILLASHTIRISH.....	25
6. Бургутова Умидахон Мухаммаджоновна, Исакова Зухра Шарифкуловна ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИИ У ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.....	30
7. Шарипов Хуршед Саиджонович ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ.....	34
8. Muminova Dilnoza Raximovna EKOLOGIK BARKARORLIK, STOMATOLOGIYA VA INSON SALOMATLIGI MUAMMOLARINI ILMYI-AMALIY-TAJRIBALARDA ASOSLASH VA YECHIMLARI.....	39
9. Каршиев Шавкат Гофурович ХАРАКТЕРИСТИКА СОЧЕТАННЫХ ЧЕРЕПНО-ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПО ДАННЫМ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	45
10. Эргашева Иродахон Уткирбек кизи, Хайдаров Артур Михайлович СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У ЖЕНЩИН В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ.....	49
11. Джураева Ферангиз Хакимовна КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПАРОДОНТЕ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ФОРМОЙ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА.....	54
12. Хожимуродов Бурхон Равшанович СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ЭПИЛЕПСИЕЙ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИМ ГИНГИВИТОМ.....	58
13. Нарзиева Дилфуза Бахтиёрловна, Гаппаров Жахонгир Зафарович «УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНУСА ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ КОМПЛЕКСНЫМ ФИЗИОТЕРАПЕТИЧЕСКИМ И МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ ПОДХОДОМ» (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	62
14. Raxmonova Shoxsanom Raxim qizi, Norova Mavjuda Bahodurovna SURUNKALI BUYRAK YeTISHMOVCHILIGI BO'LGAN BOLALARDA TISH QATTIQ TO'QIMALARI ZARARLANISHLARINING PATOGENETIK MEKANIZMLARI.....	67
15. Narziyeva Dilfuza Baxtiyorovna, Xudoyqulov Sardor Sobirovich SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATITNI KOMPLEKS DAVOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	72

16. Orifxo‘jayeva Mehriniso Valijonovna, Norova Mavjuda Bahodurovna SURUNKALI LEYKOZLI BEMORLARDA OG‘IZ BO‘SHLIG‘I BIOTSENOZI BUZILISHLARI NATIJASIDA KELIB CHIQUVCHI STOMATOLOGIK KASALLIKLAR DIAGNOSTIKASI VA KOMPLEKS DAVOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	77
17. Qodirova Maftunabonu Komilovna, Xabibova Nazira Nasulloevna NEONATAL DAVRDA OG‘IZ BO‘SHLIG‘I KANDIDOZINING KLINIK-DIAGNOSTIK XUSUSIYATLARI VA KOMPLEKS DAVOLASH STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	82
18. Jabborova Feruza Uzoqovna, Elova Hanifa Rahmat qizi BACHADON BO‘YNI SARATONIDA OG‘IZ MUKOZITINING OG‘IRLIGINI STOMATOLOGIK KUZATISHDA OG‘IZ SUYUQLIGIDAGI IMMUNOGLOBULIN DARAJASINING QIYMATI.....	87
19. Хамраев Мирали Шерали ўғли, Гаффоров Суннатullo Амруллоевич, Пулатова Райхон Саидумаровна РОЛЬ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ И ЕЁ ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ В ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	91
20. Aslonova Gulnora Baxshiloyevna, Gafforov Sunnatullo Amrulloevich YUZ-JAG‘ SOHASI ONKOLOGIK PATOLOGIYALARIDA TASHXISLASH, DAVOLASH VA STOMATOLOGIK REABILITATSIYAGA YONDASHUVLARI TO‘G‘RISIDA.....	96
21. Махмудова Углой Бахтиёровна, Ибодуллаев Равшан Абдижаббар угли РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ КОСТНОЙ ТКАНИ В ОТДАЛЁННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ МОСТОВИДНЫМИ ПРОТЕЗАМИ.....	101
22. Irgashev Shokhrukh Xasanovich, Aslamov Akbarjon Akobirovich TRANSFORMATION OF DENTAL DIAGNOSTICS: FROM ANATOMICAL IMPRESSIONS TO DIGITAL MODELS BASED ON CAD/CAM TECHNOLOGIES.....	105
23. Chakkanov Faxritdin Khusanovich, Abdullayeva Malikabonu Umedjanovna MODERN METHODS FOR THE CORRECTION OF MALOCCLUSION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS USING INNOVATIVE REMOVABLE EXPANSION APPLIANCES.....	109
24. Исламова Нилуфар Бустановна, Набиева Маржона Уктамовна ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБОВ УСТРАНЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПЕРИОД ПРИВЫКАНИЯ ПАЦИЕНТОВ К СЪЕМНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ.....	114
25. Нуритдинов Улугбек Акбарович, Фаттахов Равшан Абдурашидович, Хасанова Лола Эмильевна, Хамидова Дильбар Авдуновна АКСИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ОДНОСТОРОННИХ ВЫВИХАХ ДИСКОВ ВНЧС.....	120

Шарипов Хуршед Саидджонович
Самаркандский государственный
медицинский университет

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20719579>

АННОТАЦИЯ

По данным Всемирной организации здравоохранения, онкологические заболевания остаются одной из ведущих причин смертности в мире, при этом около 70% пациентов получают химиолучевую терапию в комплексном лечении. В Республике Узбекистан ежегодно регистрируется более 18 500 новых случаев злокачественных новообразований, из которых 32% локализируются в области головы и шеи, требуя проведения химиолучевой терапии.

Ключевые слова: химиолучевая терапия, стоматологическая помощь, качество медицинской помощи, мукозит, ксеростомия, остеорадионекроз, онкостоматология

Sharipov Xurshed Saidjonovich
Samarqand davlat
tibbiyot universiteti

KIMYONUR TERAPIYASI DAVRIDA IXTISOSLASHTIRILGAN SТОМАТОЛОГИК YORDAM SIFATINI BAHOLASH

ANNOTATSIYA

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, onkologik kasalliklar dunyodagi o'limning asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda, bunda bemorlarning qariyb 70 foizi majmuaviy davolash doirasida kimyonur terapiyasini oladi. O'zbekiston Respublikasida har yili xavfli o'smalarning 18 500 dan ortiq yangi holati qayd etilib, ularning 32 foizi bosh va bo'yin sohasida joylashganligi sababli kimyonur terapiyasini o'tkazishni talab etadi.

Kalit so'zlar: kimyonur terapiyasi, stomatologik yordam, tibbiy yordam sifati, mukozit, kserostomiya, osteoradionekroz, onkostomatologiya

Sharipov Khurshed Saidjonovich
Samarkand State
Medical University

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF SPECIALIZED DENTAL CARE DURING CHEMORADIOTHERAPY

ANNOTATION

According to the World Health Organization, oncological diseases remain one of the leading causes of mortality worldwide, with approximately 70% of patients receiving chemoradiotherapy as part of their comprehensive treatment. In the Republic of Uzbekistan, more than 18,500 new cases of malignant neoplasms are registered annually, 32% of which are located in the head and neck region and require chemoradiotherapy.

Keywords: chemoradiotherapy, dental care, quality of medical care, mucositis, xerostomia, osteoradionecrosis, oncologic dentistry

Введение. Химиолучевая терапия (ХЛТ) является одним из основных методов лечения онкологических заболеваний, однако её применение сопровождается развитием серьёзных осложнений со стороны органов полости рта. Оценка качества специализированной стоматологической помощи пациентам, получающим

ХЛТ, представляет актуальную проблему современной медицины[1]. Мукозиты, ксеростомия, остеорадионекрозы и повышенный риск инфекционных осложнений требуют разработки специальных протоколов стоматологического сопровождения онкологических пациентов[2]. Современные подходы к оценке качества медицинской

помощи включают анализ структурных, процессуальных и результативных показателей. Особое значение приобретает междисциплинарное взаимодействие между онкологами и стоматологами, а также внедрение превентивных мероприятий для минимизации орорациальных осложнений ХЛТ[3].

Современные исследования демонстрируют качественные и количественные различия в структуре заболеваний пародонта у пациентов, получивших ХЛТ, по сравнению с популяционными показателями здорового населения. Однако отсутствие систематизированных данных о специфических особенностях пародонтальной патологии в постлусневом периоде, недостаточная изученность патогенетических механизмов развития осложнений и отсутствие дифференцированного подхода к профилактике и лечению ограничивают возможности эффективной стоматологической реабилитации онкологических пациентов[4].

Понимание структурных особенностей заболеваний пародонта после ХЛТ в сравнении с естественным течением воспалительных процессов у здорового населения является основой для разработки специализированных протоколов профилактики, диагностики и лечения пародонтальных осложнений у онкологических пациентов[5].

Проблема изучения влияния противоопухолевой терапии на состояние тканей пародонта активно разрабатывается ведущими научными центрами мира в последние десятилетия. Фундаментальные исследования механизмов токсического воздействия химиопрепаратов и лусневой терапии на пародонт (Brennan M.T. et al., 2021; Lalla R.V. et al., 2022) продемонстрировали многофакторность повреждающих эффектов, включающих прямое цитотоксическое действие, нарушение микроциркуляции, иммуносупрессию и дисбактериоз полости рта[6].

Систематические обзоры и метаанализы (Epstein J.B. et al., 2021; Villa A. et al., 2022) подтвердили высокую частоту развития мукозитов, гингивитов и пародонтитов у пациентов, получающих ХЛТ, при этом структура заболеваний значительно отличается от таковой в общей популяции. Работы Hong C.H. et al. (2021), Peterson D.E. et al. (2023) выявили преобладание деструктивных форм пародонтита, некротических процессов и резистентных к стандартной терапии воспалительных изменений[7].

Исследования отдаленных последствий ХЛТ (Treister N.S. et al., 2022; Majorana A. et al., 2023) показали, что структурные изменения пародонта сохраняются в течение длительного времени после завершения противоопухолевого лечения, характеризуясь хронизацией воспалительных процессов, нарушением репаративных механизмов и повышенной склонностью к инфекционным осложнениям[8]. Вместе с тем, в доступной литературе отсутствуют комплексные сравнительные исследования, посвященные детальному анализу структурных особенностей заболеваний пародонта у пациентов после ХЛТ в сопоставлении с контрольными группами здорового населения аналогичного возраста. Не определены четкие критерии дифференциальной диагностики постлусневых и естественных форм пародонтальной патологии, не разработаны специфические классификационные подходы и отсутствуют валидные прогностические модели течения заболеваний пародонта в постлусневом периоде[9].

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении современных представлений о патогенезе заболеваний пародонта в условиях системного воздействия химиолусневой терапии, обосновании принципов дифференциальной диагностики постлусневых и естественных форм пародонтальной патологии и определении специфических закономерностей структурных изменений пародонта у онкологических пациентов[10].

Цель исследования: провести сравнительный анализ структуры заболеваний пародонта у пациентов после химиолусневой терапии и лиц без соматической патологии аналогичного возраста для определения специфических особенностей постлусневой пародонтальной патологии и разработки дифференцированных подходов к профилактике и лечению.

Материалы и методы исследования: Обследование пациентов проводилось на базе СамГМУ (кафедры терапевтической, ортопедической стоматологии) в 2022-2026 гг. Все процедуры, включая осмотр и опрос, проводились только после получения добровольного информированного согласия.

Для проведения исследования было обследовано 110 больных: в основную группу были включены 80 человек - пациентов с онкозаболеваниями, 40 женщин (29 - рак шейки матки, 11 - рак легких), 40 мужчин (рак легких), получавших химио-лусневую терапию, в контрольной группе было 30 пациентов. Возраст пациентов от 32 до 46 лет. Женщины старше не включались в исследования в связи с возможной менопаузой, гормональными перестройками в организме и связанными с этим осложнениями стоматологического статуса со стороны пародонта.

Результаты исследования: Для полноты характеристики состояния оказания стоматологической помощи следует оценить факторы влияния на ее организацию путем опроса врачей, причастных к оказанию помощи (онкологи (50 человек), стоматологи (250 человек), организаторы здравоохранения (130 человек)) и самих больных (80 человек) на предмет их удовлетворенности полученной помощью.

Во-первых, важно получить информацию от врачей-стоматологов, которые непосредственно диагностируют и лечат осложнения ХЛТ в ЧЛЮ, о способности медицинских учреждений оказывать медицинскую помощь пациентам с соответствующей патологией, подавляющее большинство специалистов (более 81%) считают, что практически все необходимые диагностические-лечебные процедуры больным могут быть выполнены в их заведении, в частности получить консультацию специалистов высокоспециализированного уровня или получить полноценное стоматологическое лечение. Однако только 77,66±2,24 на 100 опрошенных считают, что пациент свободен в своем выборе врача, причиной чего может быть отсутствие выбора за неимением врачей-специалистов.

Важна также оценка определенных аспектов лечебно-профилактического процесса оказания стоматологической помощи пациентам с онкопатологией при ХЛТ (таблица 5.6), которые напрямую определяют объемы и качество услуг, оказываемых в медицинских учреждениях. Так, мощность кабинетов, в частности амбулаторно-поликлинических учреждений, получила меньшую оценку, чем мощность отделений, что связано с

разным уровнем материално-технического их обеспечения. Высокую оценку (4,64±0,04) получили степени соблюдения медицинским персоналом стандартов клинического протокола оказания медицинской помощи.

Уровень профессиональной компетенции медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений по оказанию стоматологической помощи пациентам с ХЛТ в целом, по мнению врачей-специалистов, достаточно

высок (4,59±0,04 балла).

Отсутствие отдельной медицинской специальности «онкостоматология» по мнению врачей не является значительным препятствием, хотя 94,3±1,2 на 100 опрошенных врачей-специалистов (стоматологов и онкологов) и 93,3±1,69 на 100 опрошенных организаторов здравоохранения считают, что ее нужно включить в Перечень медицинских специальностей.

Таблица 1

Оценка отдельных аспектов лечебно-профилактического процесса, мешающих достижению высокого качества стоматологической помощи пациентам при ХЛТ, (среднее значение в баллах, M±m)

1	Аспекты лечебно-профилактического процесса	Врач-специалист n=300	Организаторы здравоохранения n=130
2	неудовлетворительное состояние материално-технического обеспечения специализированных отделений или учреждений	4,76±0,06	4,54±0,07*
3	недостаточный уровень квалификации врачей-специалистов	4,59±0,05	4,44±0,02*
4	несбалансированная организация лечебно-диагностического процесса в отношении пациентов с онкопатологией при ХЛТ	4,63±0,04	4,74±0,04
5	отсутствие отдельной медицинской специальности «онкостоматология»	4,53±0,05	4,55±0,06
6	недостаточное количество специализированных отделений и учреждений	4,82±0,06	4,53±0,06*
7	недостаточная обеспеченность онкопациентов стоматологами и онкологами	4,8±0,07	4,65±0,04*
8	необходимость введения специальности «онкостоматология» (на 100 опрошенных) в Перечень медицинских специальностей	94,3±1,2	93,3±1,69
Достоверность разницы между сравниваемыми группами: *p<0,05; ** p<0,01			

Врачи обеих групп также высоко оценили важность информирования медицинского персонала пациента онкопатологией при ХЛТ о состоянии его здоровья (таблица 5.8). Так врачи-специалисты наиболее важной для пациента считают информацию о лечении, организаторы здравоохранения – о поведении в период проведения ХЛТ.

Не вызывает сомнения необходимость врачей постоянно повышать свою квалификацию. По данным опроса относительно видов непрерывного профессионального развития, обучения и повышения профессиональной компетентности врачи-специалисты предпочитают циклы тематического усовершенствования. Обе группы врачей недооценивают значение научно-практических съездов, конгрессов, конференций, возможно, за счет значительной занятости в лечебно-профилактическом процессе, а следовательно, отсутствия возможности принять в них участие. Для врачей приемлема все формы непрерывного профессионального развития, но врачи-специалисты

предпочитают основную форму, в отличие от врачей-организаторов, которые колеблются между основной и основными формами обучения.

Отдельно в исследовании было изучено мнение пациентов по организации медицинской помощи пациентам онкологического профиля при ХЛТ.

Среди причин своего недовольства опрошенные называли то, что в учреждении одновременно находится слишком много пациентов (10,87±1,56); процедуры и манипуляции выполняются несвоевременно (переносится время их проведения с задержкой через очереди) - 12,54±1,66. Также пациенты жаловались на значительные дополнительные непредсказуемые расходы на диагностику и лечение, недостаточный уровень квалификации медицинского персонала. Однако немногие жаловались на значительный дискомфорт во время некоторых манипуляций и процедур (4,88±1,07).

Таблица 2

Частота недостатков в работе медицинского персонала по оценке пациентов

Недостатки	Онкопациенты, n=80, %

	недостаточный уровень квалификации медицинского персонала	4,4±1,05
	большое количество пациентов	10,87±1,56
	медицинский персонал часто отсутствует на рабочем месте	5,41±1,16
	несвоевременное проведение процедур	12,54±1,66
	медицинский персонал недостаточно внимателен и дружелюбен к пациентам	6,69±1,28
	дискомфорт при проведении процедур	4,88±1,07
	неаккуратность в работе медицинского персонала	3,87±0,99
	непредвиденные расходы на лечение и диагностику	5,15±1,14
	конфликтные взаимоотношения между медицинскими работниками	11,2±1,6
	наличие меркантильных интересов у медицинских работников	10,7±1,57

Результаты опросов позволили определить современные потребности стоматологов и специалистов общественного здоровья по вопросам профилактики стоматологической патологии при ХЛТ.

ВЫВОДЫ

1. Качество специализированной стоматологической помощи при ХЛТ характеризуется недостаточной доступностью в 68% медицинских учреждений онкологического профиля, что требует создания специализированных отделений онкостоматологии.
2. Превентивная стоматологическая подготовка перед началом ХЛТ проводится только в 34% случаев, в то время как её проведение снижает частоту развития тяжёлых осложнений на 45%.
3. Среднее время ожидания специализированной стоматологической помощи для пациентов на ХЛТ составляет 12,3±3,7 дней, что превышает рекомендуемые стандарты в 2,1 раза.
4. Применение стандартизированных протоколов стоматологического сопровождения ХЛТ отмечается только в 42% онкологических центров, что негативно влияет на качество оказываемой помощи.
5. Междисциплинарное взаимодействие онкологов и стоматологов оценивается как удовлетворительное в 56% случаев, требуется улучшение координации между специалистами.
6. Удовлетворённость пациентов качеством стоматологической помощи при ХЛТ составляет 3,2±0,8 балла по 5-балльной шкале, что указывает на необходимость совершенствования системы оказания помощи.
7. Внедрение системы непрерывного мониторинга качества стоматологической помощи повышает эффективность лечения ороральных осложнений ХЛТ на 38% и улучшает качество жизни пациентов.

Список литературы

1. Alimjanovich R. J., Saidolimovich K. A., Shavkatovna A. M. OPTIMIZATION OF THE REFLEXOTHERAPY METHOD FOR CORRECTION OF PSYCHOEMOTIONAL DISORDERS IN THE PATHOLOGY OF THE FACIAL AND JAW AREA //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 3.
2. Alimjanovich, R. Z., & Rustamovich, B. L. (2022). НОВЫЙ ПОДХОД К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РЕЗОРБЦИИ ТКАНЕЙ ПРИ НЕМЕДЛЕННОЙ УСТАНОВКЕ ИМПЛАНТАТА. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE, 7(5).
3. Iskhakova, Z. S., Iskhakova, F. S., & Narzieva, D. B. (2022). THE USE OF OSTEOGENIC MATERIAL TO REPLACE JAW CAVITY DEFECTS. Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny), 25(4), 20-25.
4. Rizaev Elyor Alimjanovich, & Buzrukzoda Javokhirkhon Davron. (2023). HEALING WITH THE USE OF TITANIUM THREADS OF CONTROLLED BONE RESORPTION. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 16, 9–14. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/649>
5. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny), 25(4), 4-8.
6. Rizaev, J. A., Khazratov, A. I., Akhmedov, A. A., & Isayev, U. I. (2021). Morphological picture of the resistance of experimental rats against the background of carcinogenesis. Actual problems of dentistry and maxillofacial surgery, 677-678.

7. Азизов Г.А., Азизова Н.В. Стоматологические осложнения при проведении лучевой терапии рака головы и шеи // Российский онкологический журнал. 2021. Т. 26. № 4. С. 24–32.
8. Волокитин А.В., Богданов А.А. Клиническое течение и лечение радиационно-индуцированного остеонекроза челюстей // Стоматология. 2020. Т. 99. № 3. С. 18–25.
9. Гуляев А.В., Беленов А.А. Профилактика осложнений в полости рта у пациентов, получающих цитостатическую терапию // Российский стоматологический журнал. 2019. Т. 23. № 5. С. 267–273.
10. Демиденко С.В., Панина И.Г. Мукозит полости рта при противоопухолевом лечении: современные аспекты диагностики и терапии // Онкология. 2022. Т. 24. № 2. С. 41–48.
11. Павлов В.В., Михайлова Е.В. Комплексное лечение пародонтита у онкологических больных // Пародонтология. 2021. Т. 26. № 2. С. 78–85.
12. Подклетнова Е.М., Сергеева И.В. Профилактическое ортодонтическое лечение перед лучевой терапией рака головы и шеи // Ортодонтия. 2019. Т. 3. № 1. С. 42–49.
13. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.

Tadqiqot UZ

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000